

ISSN

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

R^G ResearchGate

Google
Scholar

CYBERLENINKA

doi

Scientific Journal Impact Factor

ISSN 2709-1201

*Международный
научно-практический журнал*

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE

25 ИЮНЯ 2023
Алматы, Казахстан

DOI 10.24412/2709-1201-2023-1294-1303
УДК 550.47

БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОФИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЛАНДШАФТАХ ШЕКИ - ЗАКАТАЛЬСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА

МУСТАФАБЕЙЛИ ГУСЕЙН ЛУТВАЛИ ОГЛЫ

Доктор философии в области геологии-минералогии,
Заведующей отделом «Ландшафтоведение»,
Шекинский Региональный Научный Центр НАНА, Шеки, Азербайджан.

<https://orcid.org/0000-0003-4566-8787>

Резюме. В статье проведено изучение биогеохимических свойств химических элементов в ландшафтных зонах Шеки - Закаतालского района Азербайджана. В этом физико - географической провинции по рельефу, климату и комплексным эколого-географическим показателям выделяются следующие типы ландшафтов (субнивальный, альпийский, широколиственно-лесной лесостепной, сухостепной и полупустынный). Было определено биоиндикаторы минералов и химических элементов в ландшафтах отличающихся своими эколого-географическими и геологическими особенностями. Установлено что, биогеохимические аномалии играют положительную роль в ландшафте региона при повышении содержания элементов K, P, Ca, Cu и Co, а при увеличении элементов Si и Sr отрицательную роль в формировании растительных ареалов. Растения мяты (*Mentha L*), ромашки (*Matricaria L*) и бузины (*Sambucus nigra*), имеющие большие площади в данном территории богатые элементом Ca, собирают больше элемента Si, чем другие растения. В названных растениях и в листьях ивы также обнаружено высокое содержание Zn и Co и низкое Sr, что, вероятно, связано с повышенной физиологической активностью Zn в ландшафтах с высоким содержанием Mg. В связи с физиологическими процессами, происходящими в ландшафтах, наряду с повышением содержания элементов Mg и Zn наблюдается уменьшение содержания Sr, основная роль которого связана с эрозионными и денудационными процессами. Генетические изменения, происходящие в ландшафтах, вероятно, связаны с увеличением количества элементов Fe и Co в биогеохимической среде, а изменение количества K показывает важную роль в биогеохимическом режиме.

Ключевые слова: ландшафтные зоны, горные породы, биофильные элементы, биогеохимические свойства, биоиндикаторы.

BIOGEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF BIOPHILIC ELEMENTS IN THE LANDSCAPES OF THE SHEKI-ZAGATALA REGION OF AZERBAIJAN.

MUSTAFABEYLI HUSEYN LUTVALI OGLU

Doctor of Philosophy in Geology-Mineralogy,
Head of the "Landscape" department,
Sheki Regional Scientific Center of ANAS, Sheki, Azerbaijan.

Summary. The article studies the biogeochemical properties of chemical elements in the landscape zones of the Sheki - Zagatala region of Azerbaijan. In this physiographic province, according to relief, climate and complex ecological and geographical indicators, the following types of landscapes are distinguished (subnival, alpine, broad-leaved-forest forest-steppe, dry-steppe and semi-desert). Bioindicators of minerals and chemical elements were determined in landscapes that differ in their ecological, geographical and geological features. It has been established that biogeochemical anomalies play a positive role in the landscape of the region with an increase in the content of elements K, P, Ca, Cu and Co, and with an increase in the elements Si and Sr, they play a negative role in the formation of plant areas. In connection with the physiological processes occurring

in landscapes, along with an increase in the content of Mg and Zn elements, a decrease in the content of Sr is observed, the main role of which is associated with erosion and denudation processes. Genetic changes occurring in landscapes are probably associated with an increase in the amount of Fe and Co elements in the biogeochemical environment, and the change in the amount of K shows an important role in the biogeochemical regime.

Key words: *landscape zones, rocks, biophilic elements, biogeochemical properties, bioindicators.*

Введение и постановка проблемы. В Шеки - Закавказском физико - географической провинции по рельефу, климату и комплексным эколого-географическим показателям выделяются следующие типы ландшафтов; субнивальный, альпийский, широколиственно-лесной, лесостепной, сухостепной и полупустынный.

1. Субнивальный, частично нивальный ландшафт интенсивно фрагментированного высокогорья расположенный в основном на отложениях юрского возраста. Характерно произрастание травянистых растений на горно-луговых и торфянистых почвах сильно раздробленных высокогорий.

2. Альпийский, субальпийский ландшафт интенсивно фрагментированного высокогорья расположен в основном на отложениях юрского возраста (влажно-холодный) и лугово - степной ландшафт на четвертичных отложениях (умеренный тип климата):

а) Субальпийские луга на травянистых горно-луговых почвах сильно расчлененных высокогорий. В прогрессивных ландшафтных условиях луговые почвы территорий расположенных на высоте 2000-2300 м над уровнем моря, могут сменяться буро-лесными;

б) Альпийские луга на торфянистых и горно-луговых почвах сильно расчлененного высокогорья. В прогрессивных ландшафтных условиях на этих участках примитивные почвы могут постепенно переходить в серо бурые типы.

3. Широколиственно-лесной ландшафт резко фрагментированного среднегорья расположенный на отложениях юрского и мелового возрастов (тип климата с умеренным равномерным увлажнением).

а) Дубово-буковые и буковые леса (с липой и каштаном) на типичных бурых горнолесных и послелесных бурых почвах фрагментарных низких и средних высокогорий;

б) Буково-грабовые урочище с разреженными участками дубово-ольхового леса на открытых бурых горнолесных почвах сильно раздробленного среднегорья. В результате присутствия минералов биотита в среднеюрских породах (Ааленская толща) среднегорного пояса в Белоканского, Загатальского и Кабалинского районах бурые и бурые почвы обогащаются элементами К, Fe, Mg, F и др.

в) Травянистый сухой лугово-степной ландшафт юго-восточных склонов низменностей, принадлежащих приточным хребтам. Начиная от Мазымчая в сторону Карачая интенсивность степи постепенно увеличивается.

4.1. Лесостепной ландшафт умеренно фрагментированных межгорных равнин расположенный на отложениях юрского и мелового возраста (умеренно-жаркий и влажный тип климата):

а) Лугово-кустарниковые фации на лугово-лесных почвах волнистых и слабо уклонных равнин.

б) Лугово - кустарниковые фации на аллювиально-луговых почвах волнистого склона слаборасчлененной равнины;

в) Лапина - ольховые леса с лианами на лугово-лесных почвах наклонно-волнистой равнины.

Увеличение площадей преимущественно возделываемых культур фундука в лесостепных типах ландшафта может привести к созданию прогрессивных ареалов.

4.2. Интразональный ландшафт равнины расположенный в основном на отложениях четвертичного периода.

а) Луговой, лугово-болотный и кустарниковый ландшафт на деградированных аллювиально-луговых почвах речных долин;

б) Тугайные леса, лесо-кустарнички и кустарники в серо-луговых и тугайных лесах на выпуклых, пунктирных и дельтовых равнинах.

5.1. Сухостепной ландшафт с умеренными и резко расчлененными предгорьями и низкими высокогорьями (аридно-денудационный тип климата) расположенный в основном на отложениях Кайнозойского возраста.

а) Серый сухой лугово-степной ландшафт юго-восточных склонов низменностей, принадлежащих приточным хребтам.

5.2. Полупустынный ландшафт умеренно фрагментированной низменности расположенный в основном на отложениях Кайнозойского возраста. Ландшафты этого типа занимают важное место между Дашузским и Ахарбахарским низкогорными хребтами.

6. Пустынно-антропогенный сухостепной ландшафт равнины расположенный в основном на отложениях Кайнозойского возраста.

В некоторых районах Шеки - Закавказского региона, особенно на территориях, связанных с антропогенным фактором Алазано - Айричайской равнины и Аджиноур - Трутской равнины, которые используются местным населением для ведения сельского хозяйства, постепенно усиливаются процессы опустынивания. На наклонных равнинах в последние годы, помимо усиления интенсивности процесса оврагов и повсеместного увеличения, хлебных полей, также отмечается значительное уменьшение количества злаковых травянистых растений, характерных равнинный лесо - луговой ландшафт.

Методика исследования и фактический материал. При проведении биогеохимических исследований в ландшафтных поясах Шеки - Закавказского района и особенно во входящих в их состав ландшафтных зонах необходимо определить влиятельную роль местных форм рельефа. В этой области, наибольшей площадью обладают горнолесная (500 - 1800 м) и альпийско-луговая (1800 - 2500 м) ландшафтные зоны. В пределах ландшафтных зон здесь выделяются следующие четко выраженные зоны: 1) горные степи или степи, 2) горные луга, 3) зоны эрозии, 4) зоны комфорта, 5) высокогорная зона (на высотах более 2000 м), 6) лесостепная зона, 7) пустынная зона, 8) переувлажненная зона и 9) горно-полупустынная зона.

Как известно, формы проявления тектонической обстановки в геологическом строении региона характеризуются элементами складчатости горных зон. Хотя антиклинальные и синклинальные дислокации встречаются во всех зонах геосинклинальных складок, численное превосходство их лежащих, простых, наклонных, нормальных, опрокинутых форм можно обнаружить на участках, относящихся к разным генетическим типам геосинклиналей. При выделении минералогических характеристик генетических типов геосинклиналей мы использовали только те минералы, которые занимают более типичное место в природе и характеризуют нейтральную физико-химическую среду. (Мустафаев, 1984; Mustafabəyli, 2007).

Оценка ландшафтов исследуемой территории проводилась на основе геохимической схемы южного склона Большого Кавказа (масштаб 1:100 000), где показаны литохимические характеристики юрского и мелового периодов.

Верхний мел – K₂. Мергели, известковистые песчаники и аргиллиты, глинистые известняки. Элементы Ca, Sr и S, входящие в состав этих пород, типоморфные для верхнего мела и превышают показатели Кларка.

Нижний мел – K₁. Глинистые известняки, мергели, известняковые песчаники и глинистые сланцы. Элементы Ca, Sr, Mn и S, входящие в состав этих пород, типоморфные для нижнего мела и превышают показатели Кларка.

Верхняя юра – J₃ tit. Известковые песчаники, алевролиты, известковые аргиллиты и глинистые сланцы. Элементы Ca, Sr, Mn и S, входящие в состав этих пород, являются типоморфные для верхнеюрского периода и превышают показатели Кларка.

Средняя юра – J₂

а) J₂ bt. Батский отдел. Он сложен полосчатыми, а иногда и туфогенными песчаниками и глинистыми сланцами. Элементы Pb, Si и Ca присутствующие в этих породах, типоморфные и превышают средний уровень Кларка.

б) J₂ bj. Байосский (Хиналугский) отдел. Он сложен крупными массивными песчаниками. В составе этих пород элементы Si и Fe типоморфные и превышают показатели Кларка.

в) Ааленский отдел. J_{2a2}. Кимихурская свита. Он сложен ритмичным чередованием черных глинистых сланцев и серых песчаников. Содержащиеся в этих породах элементы S, Fe, Pb, Cu и Zn типоморфные для Кимихурская свиты и превышают показатели Кларка.

г) Ааленский отдел. J_{2a1}. Генчайская свита. Он сложен ритмичным чередованием темно-серых глинистых сланцев и серых алевролитов. Элементы S, Pb и Fe, входящие в состав этих пород, являются типоморфные для этой свиты и превышают средние значения Кларка.

д) Ааленский отдел. J_{1a2}. Заинкамская свита. Он сложен чередованием серых песчаников и черных глинистых сланцев. Элементы Fe, Cu, Pb и Zn, присутствующие в этих породах, типоморфные для Заинканской свиты.

е) Ааленский отдел. J_{1a1}. Микрекская свита. Он состоит из черных глинистых сланцев, алевролита и замещения песчаника. Присутствующие в этих породах элементы Pb, Cu, Zn и S являются типоморфные для Микрекская свиты.

ж) Тоарский отдел. J_{1tr2cl}. Цейлаханская свита. Мощная свита песчаников с черными глинистыми сланцами. Элементы Pb, Fe, S и C, входящие в состав этих пород, типоморфные для этой свиты и превышают показатели Кларка.

з) Тоарский отдел. J_{1tr2nq}. Накабская свита. Образуется замещением песчаников и глинистых сланцев. Присутствующие в этих породах элементы Pb и Fe типоморфные для Накабской свиты и превышают средние значения Кларка.

и) Нижне Тоарский отдел. J_{1tr1}. Он состоит из серых глинистых сланцев и тонких слоев песчаников. Элементы Fe, Pb, Cu и S, присутствующие в этих породах, типоморфные для нерасчлененной серии Нижне Тоарского отдела.

Результаты исследований. Типы почв южного склона Большого Кавказа в зависимости от их геолого- геоморфологического характера и химического состава разделены на три группы: альпийские луга высокогорий, горные склоны среднегорья и почвы участков низменностей. Типы почвы в пределах этих зон различаются по цвету и мощности. Прежде всего, почвы альпийских лугов делятся черноземные и темно-бурые. Такие типы почвы встречаются на участках выше 1800 м. Местами альпийские луга Кабалинского района начинаются на высотах 1500-1600 м. Подавляющее большинство этих типов почв являются плотными. Количество гумуса увеличивается до 10% и варьирует от темно-коричневого до темно-черного. В механическом составе более четко выделяется глина.

По всему южному склону Большого Кавказа горнолесные массивы занимают от 600 до 1800 м, а местами от 800 до 1600 м. Мощность преимущественно бурого грунта в основном связана с крутизной южного склона. На относительно менее склоновых участках мощность почвенного слоя достигает 30 см, с другой стороны, на сильнонаклонных участках эродированный слой горных пород располагается под слоем почвы 5-10 см. Цвет почвы черный, чаще темно-коричневый, коричневый и каштановый. Хотя общая окраска горнолесных почв остается примерно одинаковой, их механический и органический состав сильно меняется (Mustafabəyli, Qəhrəmanov, 2022).

Типы почв равнинной зоны в основном охватывают участки Алазано-Айричайской депрессии, расположенные на высоте 300-500 м над уровнем моря. Основным типом почв являются бурые лесостепные почвы. Мощность лесостепных почв достигает 50-60 см. Слои А и В в посевах богаты гумусом, темно- и светло-коричневый окраской.

В высокогорной зоне Шеки-Загатальского района выделяются три пояса растительности: субальпийский (1900–2600 м), альпийский (2600–3000 м) и субнивальнo-нивальный (выше

3000 м). В субальпийском поясе распространены в основном мезофильные субальпийские луга, серые субальпийские луга, а в альпийском поясе низкие альпийские луга – «ковры».

В субнивальном поясе, расположенной над альпийским поясом на высоте 3000-3200 м развиваются скальные и горно-тундровые растения (различные травянистые, чабрецовые и овсяные группы растений). Выше 3500 м субнивный и нивальный пояса лишены почвы и растительности. Район состоит из камней и гравия (Lətifov, 2019).

Горные породы (илы), почвы, биогеохимические свойства видов растений и их экологическая роль было особо изучено в биогеоморфоценозах. Они представляют собой особые участки биогеоценоза с полузамкнутыми долинными условиями рельефа и представляют собой природные комплексы с различными микроклиматическими условиями, характеризующимися отсутствием сильных ветров и засух, влажностью, обилием поверхностных и подземных вод по сравнению с соседними участками, большим скоплением биомассы, разнообразие видов растений и отличные рекреационные качества (Mustafabəyli, 2020). Эти комплексы характеризуют геологическое строение, стратиграфо-литологический состав, рельеф, климат, почвенно-растительный покров, а также характеризуют распространение ландшафтно-геохимической специализации на южном склоне Большого Кавказа. В них наблюдаются фитоценозы, богатые биофильными химическими элементами – К, Са, Сu, Zn и Со. Создание подходящих эколого-географических условий для создания и сохранения биоразнообразия в полузамкнутых горно-долинных ландшафтных зонах позволяет рассматривать эти природные структуры горнолесного ландшафтного пояса как резервуары биоразнообразия (Mustafabəyli, Qəhrəmanov, 2023).

В результате изучения биогеохимических характеристик биогеоценоза и биогеоморфоценоза в зависимости от типов рельефа, встречающихся в Шеки -Закатальском районе, установлено, что биогеохимические процессы в них протекают согласно четырем типам местного климата; горный, равнинный, влажный и засушливый. Установлена миграционная способность большинства биофильных химических элементов (Cu, Zn, Co, Ni, Cr, V, В и др.) по крутым, разно уклонным, пологим и ступенчатым формам склонов, вовлеченных в рельеф в зависимости от силы тяжести, ослабевает по мере уменьшения уклона. 3. Способность почвы к буферизации физико-химических процессов в основном выражается показателями песчаности, глинистости и известковости породы.

В целом, если бы мы оценили региональные геохимические характеристики вдоль южного склона Большого Кавказа, то по районному делению площадь Белокаган - Кабалинских районов резко отличалась бы от других районов Большого Кавказа. Южный склон Большого Кавказа, являющийся объектом нашего исследования, в целом имеет местами присутствие Fe, Cu, Zn, Co, Ni и др. за исключением элементных аномалий, он регионально богат Са, S, Sr и Pb (Mustafabəyli, Lətifov, 2019).

Исследованные биогеохимические закономерности в типах ландшафта Шеки - Закатальского района Азербайджана было использовано в ландшафтной диагностике биогеохимического режима в почвах, богатых азотом и бедных, кислых, щелочных, известковых, сухих, влажных, заболоченных, засоленных и т.д. произрастающих в них растениях по содержанию микроэлементов. Изучены высшие и низшие количества микроэлементов в растениях и роль их соотношений в ландшафтной диагностике.

Высокие показатели отношений Sr/Mn и V/Ti зафиксированы в большинстве образцов растений крапивы (*Urtica L.*), крестоцветных (*Senecio*) и дрока (*Sambucus nigra*), произрастающих в богатых азотом почвенных ландшафтах (Джунутчай, Шинчай и Кишчай).

Большинство образцов ромашки (*Matricaria*), фацелии (*Phaselia*) и полыни (*Artemisia L.*), произрастающих в бедных азотом почвенных ландшафтах, характеризовались высокими показателями отношений Cu/Zn и Pb/Co (разрезы Галачай и Бумчай).

Высокие показатели отношения Pb/Cr отмечены в большинстве образцов растений ромашки полевой (*Matricaria*) и мяты (*Mentha*) произрастающих в кислых почвенных ландшафтах (разрезы Мазымчай, Белокаганчай и Курмухчай).

Высокие уровни биофильных микроэлементов (Cu, Zn, Co) отмечены в большинстве образцов растений тимьяна (*Thimus L.*), зверобоя Р и тысячелистника, произрастающих в солонцеватых почвенных ландшафтах (разрезы Кишчай и Курмухчай).

В большинстве образцов растений мать и мачеха (*Tussilago*), клевер (*Trifolium*) и борщевик (*Apiaceae*), произрастающих в известняковых ландшафтах, изменения микроэлементов наблюдались в больших пределах, зафиксированы высокие показатели отношения Pb/Zn.

В большинстве образцов щавель (*Rumex*), мальвы (*Malva L.*) и папоротниковидных (*Dryopteris*) растений, произрастающих в ландшафтах с влажными почвами, наблюдаются большие вариации большинства микроэлементов, высокие показатели отношений Pb/Co и Ti/Fe. являются характерными.

В большинстве образцов растений мяты (*Mentha*), мать и мачехи (*Tussilago*), фацелии (*Phaselia*) в почвах водно-болотных угодий наблюдаются большие изменения микроэлементов, зафиксированы высокие показатели отношений Cu/Co и B/V.

Ландшафтные участки, относящиеся к засушливым землям, встречаются в основном в Шинчай и Кишчайских речных бассейнах. В большинстве образцов растений ромашки (*Matricaria*), зверобоя (*Hypericum P*), полыни (*Artemisia L.*), произрастающих здесь в засушливых районах, обнаружено высокое содержание элементов группы железа (Co, Ni, Cr, V и Ti), а также их изменение в больших пределах.

В большинстве образцов полыни (*Artemisia L.*), произрастающей на засоленных ландшафтах, наблюдается снижение количества некоторых микроэлементов, и фиксируются высокие показатели отношения Pb/Co (Кунгютчайский разрез).

Типичны ландшафты с песчаной почвой и произрастанием растения коровяк (*Verbascum L.*), преимущественно относящиеся к Шинчайской котловине. В большинстве проб здесь наблюдаются высокие концентрации микроэлементов, зафиксированы высокие показатели соотношения V/B и Zn/Sr.

У большинства образцов растений подорожника (*Plantago L.*), осоки (*Agropyron Gaertn*) и бузины черной (*Sambucus nigra*), произрастающих на твердо почвенных ландшафтах, наблюдаются высокие накопления микроэлементов и большие изменения. В них зафиксированы высокие показатели отношений Zn/Sr и V/B.

Большие изменения микроэлементов наблюдаются в большинстве образцов растений бузины (*Sambucus nigra*), произрастающих на глинистых и зернистых почвенных ландшафтах. В них зафиксированы высокие показатели отношения Cu/V.

В большинстве образцов растений чернокорень (*Cynoglossum*), произрастающих в ландшафтах, где в почве присутствуют тяжелые металлы, изменения микроэлементов наблюдаются в больших пределах. В них зафиксированы высокие показатели отношений Pb/Zn и B/V. (Mustafabəyli, 2023).

Обсуждение результатов. В результате определения ведущей физико-химической характеристики среды удалось выделить на следующие группы:

Газовое давление – это среда, в которой давление выше и характерно; здесь он встречается в полупустынных и сухо пустынных ландшафтах Аджинурского плато, для которых характерны ветреные погодные условия.

Гидравлическая группа – среда с более высокой и характерной температурой; К этому типу природной среды относятся территории, охватывающие дельты и террасы рек Алазанский и Айричайской речных систем.

Тектоническая – среда, где напряжение выше и специфичнее; В Шеки -Закатальском районе главное и среднее нагорья Большого Кавказа занимают Главнокавказский, Малкамудский, Гайнарский, Гумбашский, Зангинский и др. участки вдоль тектонических разломов.

Динамическая – среда, где показатель скорости выше и конкретнее; к нему относятся участки, где речные воды с большой скоростью движутся вниз, охватывая крутые и покатые южные склоны Больших Кавказских гор.

Гравитационная – среда, где сила тяжести выше и характернее; к нему относятся области высокоскоростных механических денудационных материалов, покрывающих крутые, обрывистые и пологие южные склоны гор Большого Кавказа.

Интенсивность окислительной-восстановительного тока выше и характерна для окружающей среды; Встречается в полупустынных и сухих пустынных ландшафтах Алазано-Айричайской долины и Аджиноурского плато.

Набор биофильных элементов в разных металлогенических зонах отличается друг от друга как типоморфным химическим составом, так и элементами-ингибиторами, препятствующими ассимиляции биофильных элементов. Например, в зонах структурообразования, характеризующихся преобладанием коренных пород, элемент Mg как ведущий типоморфный компонент управляет круговоротом миграции таких биофильных элементов, как Cu, Cr и Mo в почве и растениях. В зонах структурообразования, характеризующихся преобладанием средних пород, элемент меди как ведущий типоморфный компонент способствует круговороту миграции таких биофильных элементов, как Co и Zn в почве и растениях.

Одним из основных вопросов при изучении геохимических свойств биофильных химических элементов в живых организмах и особенно растениях в районе исследований является правильная оценка участия различных типов горных пород и их фракций.

Учитывая микроэлементный состав следующих фракций, представляется целесообразным проведение исследований с использованием опыта накопленного в науке литологии за длительный период времени.

Кроме пород глины, алевролитов и песков, имеющих размеры, минералогический и химический состав, здесь присутствуют также механические, коллоидные, минеральные и тяжелые фракции. В названных фракциях пород определена геохимическая активность следующих ведущих химических элементов. Если обратиться к научным источникам, то глинистая фракция (Al) – в основном Ga, Ge, Sc, песчаная фракция (Si) – Zr, Hf, коллоидная фракция (S) – Se, Sb, As, U, Ra, Ac и др. имеет способность обогащаться элементами. Тяжелая фракция (Fe) содержит Au, Ag, Pt, Bi, Re и др., имеющая геохимическое родство с элементами Cu, Pb и Zn. (Новрузов, 2016).

В таблице ниже приведены количества Cu, Zn, Co и других элементов в различных видах растений, входящих в состав видов растений альпийских лугов и горнолесного пояса, принадлежащих Кахскому району, участвующих в формировании их ареалов, а также участвуют в физиологических и генетических изменениях.

Таблица №1

Количество микроэлементов в растениях альпийских лугов и горнолесной зоны Кахского района южного склона Большого Кавказа в пределах Азербайджана (в г/т)

Название растений и разрезы	Кол. проб	Va	Sr	Pb	Zn	Cu	Co
А г ч а й							
Борщевик (<i>Heracleum</i>)	2	-	-	50	70	140	8
Крапива (<i>Urtica L.</i>)	1	-	-	32	80	140	21
Бузина (<i>Sambucus nigra</i>)	5	-	-	42	130	184	4
Мать и мачеха (<i>Tussilago</i>)	5	-	-	57	11	141	8
Мята (<i>Mentha</i>)	1	-	-	50	300	300	7
Щавель (<i>Rumex</i>)	4	-	-	51	245	122	5
К у р м у х ч а й							

Мята (<i>Mentha</i>)	2	-	-	36	200	155	15
Щавель (<i>Rumex</i>)	2	-	-	39	200	51	5
Ромашка (<i>Matricaria</i>)	11	210	1600	197	645	344	14
Бузина (<i>Sambucus nigra</i>)	6	250	1900	210	455	310	12
Крапива (<i>Urtica L.</i>)	2	145	2200	41	180	160	4
Мать и мачеха (<i>Tussilago</i>)	14	410	1749	68	150	130	12
Борщевик (<i>Heracleum</i>)	1	450	2500	37	300	170	4
Тимьян (<i>Thimus</i>)	14	320	735	185	816	258	10.7
К а ш г а ч а й							
Трава луговая (<i>Poa bulboca</i>)	9	-	-	68	331	204	9
Мята (<i>Mentha</i>)	2	-	-	40	175	170	6
Борщевик (<i>Heracleum</i>)	4	-	-	25	80	127	3
Бузина (<i>Sambucus nigra</i>)	1	-	-	32	50	190	3
Мать и мачеха (<i>Tussilago</i>)	2	-	-	46	150	190	17
Фацелия (<i>phacelia</i>)	1	-	-	20	70	100	3
Листья ивы (<i>Salix L.</i>)	1	-	-	19	700	160	14
Название растений и разрезы							
Кол. проб	Ni	Cr	V	Ti	Mn	B	
А г ч а й							
Борщевик (<i>Heracleum</i>)	2	8	21	27	-	-	-
Крапива (<i>Urtica L.</i>)	1	3	8	13	14	-	-
Бузина (<i>Sambucus nigra</i>)	5	22	19	27	-	-	-
Мать и мачеха (<i>Tussilago</i>)	5	19	37	51	-	-	-
Мята (<i>Mentha</i>)	1	39	29	56	-	-	-
Щавель (<i>Rumex</i>)	4	13	24	28	-	-	-
К у р м у х ч а й							
Мята (<i>Mentha</i>)	2	179	305	320	-	-	-
Щавель (<i>Rumex</i>)	2	7	137	20	-	-	-
Ромашка (<i>Matricaria</i>)	11	40	82	84	-	-	-
Бузина (<i>Sambucus nigra</i>)	6	46	85	94	-	-	-
Крапива (<i>Urtica L.</i>)	2	21	48	63	-	-	-
Мать и мачеха (<i>Tussilago</i>)	14	24	45	93	-	-	-
Борщевик (<i>Heracleum</i>)	1	8	14	40	-	-	-
Тимьян (<i>Thimus</i>)	14	152.	200	50	-	-	-
К а ш г а ч а й							
Трава луговая (<i>Poa bulboca</i>)	9	34	37	40	-	-	93
Мята (<i>Mentha</i>)	2	23	29	36	-	-	170
Борщевик (<i>Heracleum</i>)	4	8	14	15	-	-	153
Бузина (<i>Sambucus nigra</i>)	1	5	10	19	-	-	240
Мать и мачеха (<i>Tussilago</i>)	2	46	62	150	-	-	93
Фацелия (<i>Phacelia</i>)	1	23	30	10	-	-	80
Листья ивы (<i>Salix L.</i>)	1	19	11	14	-	-	84

Как видно из табл. № 1, растения мяты (*Mentha*), ромашки (*Matricaria*) и бузины (*Sambucus nigra*), имеющие большие площади, богатые элементом Са, собирают больше элемента Си, чем другие растения, превышая 300 мг/кг. В названных растениях и в листе ивы также обнаружено высокое содержание Zn и Со и низкое Sr, что, вероятно, связано с повышенной физиологической активностью Zn в ландшафтах с высоким содержанием Mg. В пробе крапивы, взятой из Агчайского разреза, правого рукава главной речной артерии

Кахского района, было обнаружено примерно в 3 раз больше элемента Со, чем в других видах растений. Если принять во внимание, что район, где он находится в Илисуйской глубинной разломной зоне, то можно принять, что элемент Со также может участвовать в генетических изменениях на фоне высокого количества элемента Fe и низкого количества Sr.

Таблица №2

Макроэлементный состав проб ила, отобранного из речных долин южного склона Большого Кавказа (Кахский район, в %)

№	Место взятия проб	Al ₂ O ₃	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	MnO ₂
1	Курмухчай, Илису	18.1	1.64	1.59	4.25	1.49	58.2	8.29	0.18
2	Курмухчай, мост	17.9	1.90	1.71	3.77	1.21	58.1	9.09	0.26
3	Хамамчай	16,83	1,78	1,77	3,67	1,16	61,6	7,65	0,13
4	Айричай, бассейн	11,88	2,29	0,89	2,79	15,89	41,6	6,35	0,13
5	Айричай, Кахский р.	12,21	2,23	1,10	2,76	15,75	44,4	5,39	0,02
6	Глины южн. склона Большого Кавказа	18.6	2.30	1.40	2.60	1.30	58.8	7.80	0.10

Как видно из табл. № 2, повышенное содержание элемента Са в иловом материале, отобранном на исследуемой территории, в основном связано с биогеохимическими аномалиями, что также наблюдается при Si редукции в ландшафтах. Увеличение элемента Mg, характеризующего физиологические процессы в растительности ландшафтов, в иловом материале речных бассейнов наблюдается при уменьшении элемента К. Совпадение увеличения количества Fe и К, характеризующего генетические процессы в растительности ландшафтов, где уменьшение К в илах свидетельствует об ослаблении биогеохимического режима.

Заключение:

Таким образом, нами проведено изучение биогеохимических свойств химических элементов Шеки - Закавказского региона, который отличается от других районов мира своими эколого-географическими и геологическими особенностями строения. Этими исследованиями установлено, что биогеохимические аномалии играют положительную роль в ландшафте региона при увеличении содержания элементов Са и Си и, наоборот, Si - отрицательную в формировании растительных ареалов. В связи с физиологическими процессами, происходящими в ландшафтах, наряду с повышением содержания элементов Mg и Zn наблюдается уменьшение содержания Са, основная роль которого связана с эрозионными и денудационными процессами. Генетические изменения, происходящие в ландшафтах, показали, что, важную роль играют в связи увеличением содержания элементов К, Fe и Со.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Мустафаев Г.Л. Закономерности распределения индикаторных элементов в Ааленский отложениях Восточного Кавказа и их поисковое значение. Автореф. На соис. уч. ст. Кан. геолого-мин. наук. Баку. 1984, 22 с.
2. Новрузов Н.А. Геохимия стратиформных кольчеданных месторождений Восточного сегмента Большого Кавказа. Баку. Нафта-Пресс., 2016, 299 с.
3. Lətifov E.K. Mustafabəyli H.L. Filizçay hövzəsinin bitkilərində mikroelementlərin paylanma xüsusiyyətlərinə dair. BDU-nun Xəbərləri. Təbiət elmlər seriyası. №2, 2019, Səh 77-82.
4. Mustafabəyli. H.L. Tətbiqi geokimyayın bəzi problemləri. Bakı “Nafta-press” 2007. 179 s.
5. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K. Böyük Qafqazın Cənub yamacı Şəki-Zaqatala bölgəsinə aid biogeokimyəvi zonaların fiziki-kimyəvi xassələrinə görə fərqləndirilməsi. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, №1. 2019, s. 22 – 28.
6. Mustafabəyli H.L. və b. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi, 2020, səh. 372.
7. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərinin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science” Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 27 December 2022, s. 301-307.
8. Mustafabəyli H.L., Qəhrəmanov M.A. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft qurşaqlarında biogeokimyəvi proseslərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science” Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 января 2023, s. 506-515.
9. Mustafabəyli H.L. Landşaftların diaqnostikasında biogeokimyəvi göstəricilərin tətbiq edilməsi. Международный научно-практический журнал. “Endless Light in Science” Наука о Земле, Алматы, Казахстан. 20 января 2023, s. 474-491.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

**ҚУРБОНОВ Н.С., ҚУРБОНОВ А.Н.,
ХОЛОВ Н.Ш., БОБОКАЛОНОВ Н.Р.,
АБДУРОЗИҚОВ Э.А.**

Талаботҳои меъёрии техникӣ оиди
ташхисӣ ҳолати воқеи биноҳо ва
иншоотҳо.....**1256**

**АБДУЛЛОЕВ С.С., ЗУВАЙДОВ М.М.,
РУЗИМУРОДОВ А.А.,
АБДУЛЛОЕВ С.С.**

Таҳлили баҳодихии ҳолати шидатнокӣ
деформатсияшавии иншоот бо таъсири
кувваҳои сеймикӣ.....**1262**

NIKROUZ F.R.

Compatibility of the passive houses in cold
climates (case study: aghdam city_Azerbaijan)
.....**1266**

**ƏSGƏRƏLİ-ZADƏ G.S.,
MİRZƏYEVA F.E.**

İnteyer dizayn memarlığın inkişafı
kontekstində.....**1274**

ГАСАНОВА Л.Ф.

Роль портфолио в развитии архитекторов -
дизайнеров: от учёбы к карьере.....**1278**

НАУКА О ЗЕМЛЕ

**ГАСАНОВ А.Б., АББАСОВ Э.Ю.,
МАММАДОВА Д.Н.**

Моделирование дренажных зон
продуктивного интервала
в призабойной части скважин.....**1285**

МУСТАФАБЕЙЛИ Г.Л.

Биогеохимическая характеристика
биофильных элементов в ландшафтах
Шеки - Закатальского района
Азербайджана.....**1294**

**КОРНИЛОВА З.Г., АММОСОВ Г.С.,
ИВАНОВ Д.С., КОРНИЛОВА В.В.**

О влиянии гидрологических процессов и
состояние магистрального трубопровода
через р.Лена.....**1304**

NWANKWO N.K.

Assessing climate hoax perception among
students and researchers RUDN
university.....**1310**

ЖУРНАЛИСТИКА

**ХАЙРЗОДА Р.А., САНГИНОВ М.М.,
МИРЗОМУРОДОВ С.Б.**

Матбуоти даврии тоҷик дар солҳои 20-
уми асри хх ва нақши он дар ташаккули
афкори умуми.....**1315**

RAMAL I.

Experience of the mobile journalism in global
media system.....**1321**

ПЕТРЕНКО А.Н.

Использование манипуляторной
невербальной коммуникации на
телевидении.....**1328**

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

QARAYEV Ə.M.

Nehrəm dolomit filizinin xlorid turşusu ilə
parçalanma şəraitinin tədqiqı.....**1332**

**ҲАМИДОВ Х.Н., МИРЗОЕВ Қ.А.,
ЮЛДОШЕВ Ҳ., ЯКУБОВА М.М.,
ҲАМРОБОЕВА З.М.**

Динамикаи сабзиши тухмӣ ва инкишофи
наврустаҳои квиноа (chenopodi um
qui noa wi lld) дар шароити шӯрӣ....**1336**

**ШАРИФОВА М.Т., ГАДЖИЕВА Э.М.,
ИБРАГИМОВ К.Э., АСЛАНОВА З.А.**

Промышленные отходы- источники
получения керамзита.....**1341**

РУКНИДИНОВ К.

Требование цитрусовых культур к органико-
минеральным удобрениям.....**1346**

РУКНИДИНОВ К.

Требования цитрусовых культур к
почвенным факторам и удобрениям..**1350**

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE